

**TALABALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA OILAGA
TAYYORLASHNING SHAKL VA METODLARI**

Islomova Nilufar Baxtiyor qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10623850>

Annotatsiya. Oila, nikoh masalalari eng muhim muammolardan bo'lib turgan hozirgi davrda yoshlarni milliy qadriyatlar asosida oilaviy hayotga tayyorlash ham alohida dolzarblik kasb etmoqda. Ushbu tezis talabalar ongigga oilaviy qadriyatlarni singdirish va ularni oilaga mehr va muhabbat ruhida tarbiyalashning ahamiyati haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Oila, nikoh, talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oila va nikoh masalalarida axloqiy me'yorlar.

**FORM AND METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR THE FAMILY ON
THE BASIS OF NATIONAL VALUES**

Abstract. At the present time, when family and marriage issues are among the most important problems, preparing young people for family life on the basis of national values is of particular importance. This thesis provides some information about the importance of instilling family values into the minds of students and educating them in the spirit of love and affection for the family.

Key words: Family, marriage, preparing students for family life, moral standards in family and marriage issues.

**ФОРМА И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СЕМЬЕ НА
ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Аннотация. В современную эпоху, когда вопросы семьи и брака являются одной из важнейших проблем, особую актуальность приобретает подготовка молодежи к семейной жизни на основе национальных ценностей. Данная дипломная работа дает некоторую информацию о важности привития семейных ценностей в сознании студентов и воспитания их в духе любви и привязанности к семье.

Ключевые слова: Семья, брак, подготовка студентов к семейной жизни, моральные нормы в вопросах семьи и брака.

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash mazmuni, shakl va metodlarini belgilashda jamiyatning shaxsni shakllantirish va rivojlantirishga qo'yiladigan talablari asos qilib olindi. Oila

tarbiyasiga doir kitoblarga tayangan holda talaba-yoshlarni unga tayyorlashda quyidagi muhim omillarni hisobga olish nazarda tutilgan:

1. Ijtimoiy omil. Talaba-yoshlarga mustaqillik sharoitida O'zbekistonda oila-nikoh munosabatlarini tashkil etishning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi, demografiya masalalarining mohiyati va oilada sog'lom turmush tarzi, uning ijtimoiy institut sifatidagi ahamiyati, oilada er-xotinning o'rni, oila qadriyatlarini haqida ma'lumot beriladi.

2. Ma'naviy-axloqiy omil. Bunda er-xotin o'rtasidagi munosabatlar: oilada ota-onaga va boshqa katta yoshdagilarga hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik; bolalar tarbiyasiga qo'yiladigan talablar; mas'uliyatni his etish; sadoqat, to'g'rilik, insoniylik, bosiqlik, adolatlilik, samimiylik, kechirimlilik va boshqalar; oila nikohning axloqiy asoslarini saqlash; sevgi-muhabbatga oilaning axloqiy negizi sifatida qarash; oila, er-xotin va bolalar o'rtasidagi burchni his etish; botiniy his tuyg'ular madaniyati; er va xotin, ota-ona to'g'risida ideal tasavvurlarni tarbiyalash nazarda tutiladi.

3. Huquqiy omil. Talaba-yoshlarga oila va nikoh to'g'risidagi qonun asoslari; oila huquqlarining eng muhim me'yorlari; er va xotinning o'zaro hamda bolalarga, jamiyatga bo'lgan munosabati va burchlari tanishtiriladi.

4. Psixologik omil. Insonning shaxs sifatida rivojlanishi, yoshlarga bo'lgan munosabatlar, oilaviy hayotga nikohning psixologik asoslari; o'zgaralar bilan munosabatda ularning psixologiyasini tushuna olish; er-xotinlik va oilaviy hayotda eng zarur tuyg'ularni rivojlantirish, muomala, muloqot madaniyatini egallab olishga doir ko'nikmalar hosil qilinadi.

5. Jismoniy-gigienik omil. Bunda erkaklar va ayollar fiziologik xususiyatlari, jismoniy bilimga ega bo'lish; shaxsiy gigiena, jinsiy munosabatlar masalalariga doir ma'lumotlar beriladi.

6. Pedagogik omil. Bola tarbiyasida oilaning ahamiyati haqidagi tasavvurlarni shakllantirish, uning pedagogik imkoniyatlari; oilaviy tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari, ota va onaning tarbiyaviy vazifasi, ularning pedagogik madaniyatini oshirish yo'llari, shuningdek, yoshlarni bolalar tarbiyasi va o'z-o'zini tarbiyalash bo'yicha bilimlar bilan qurollantirishga e'tibor beriladi.

7. Estetik omil. Oilaviy hayotga munosabatni estetik qadriyatlar sifatida shakllantirishga harakat qilinadi.

8. Xo'jalik-iqtisodiy omil. Oila byudjeti, turmush madaniyati, uy xo'jaligini yuritish malakalarini hosil qilishga doir bilimlar beriladi.

Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash konsepsiyasi mazmuni quyidagi qamrab olishi kerak:

-oila – muhim ijtimoiy institut, davlat tayanchi. U mafkuraviy tarbiyaning muhim ijtimoiy omillardan ekanligi, jamiyatda har bir oilaning mustahkamligi, uning farovonligi va ahilligini ta'minlash.

Oila tushunchasi va uning mohiyati, oilaning maqsad va vazifalari, o'zbek oilalarining o'ziga xos xususiyatlari, oiladagi o'zaro munosabatlarning oila mustahkamligiga ta'sirini ko'rsatish nazarda tutiladi.

Ota-ona va farzandlik burchi, ota-onaning oila tayanchi ekanligi, ularning oila-bobolar, buvilar, farzandlar bilan munosabati.

-Otaning oilani moddiy jihatdan ta'minlashi, ota va onaning oilada farzandlar oldidagi burchi yoritib beriladi.

-Oilada farzand burchi, ota va ona haqi, islom ta'limotida farzandlarning burchi va mas'uliyati haqida bilim beriladi.

-Axloqiylik – ma'naviyat mezonini ekanligi, yoshlarning axloqiy xislatlari: yigitlardagi mardlik, botirlik, jasurlik, tantilik, rostgo'ylik, mehnatsevarlik, vatanga sadoqat, mehr-shavqat, do'stlik, o'rtoqlik va boshqa xislatlilik; qizlardagi xushxulqlik, hayo va ibo, nazokatlilik, mehr-muhabbat, sadoqat va vafodorlik, latofatlilik, zukkolik va boshqalar.

-Yoshlarning xulq-odob qoidalari rioya etishlari, muomala munosabatida axloqiy me'yorlarini anglab olishlari e'tibor beriladi.

-Oila va nikoh masalalarida axloqiy me'yorlari, oila a'zolarining o'zaro muloqoti va bunda jamoat joylarida muloqoti va bunda jamoat joylarida muloqot madaniyatiga rioya etish.

-Oila va oila a'zolarining sirini saqlash; muloqot madaniyati va oilaviy munosabatlar; sir saqlash talablarining milliy qadriyatlarda ifodalashi va ularni tarkib toptirish shakl va metodlari yoritib beriladi.

Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda, ayniqsa, munozoralar katta ahamiyatga ega. Munozaralarda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan muammolar haqida ijodiy, mustaqil, erkin fikr yuritadilar, oila va nikoh masalasida fikr almashadilar, xalqimizning tarbiya tajribalari, oilalarning tarbiyaviy qadriyatlardan o'z chiqishlarida foydalanadilar. Talabalar o'z qarashlari va e'tiqodlarini asoslash, boshqalarning fikrini tanqidiy baholash, do'stlarning qarashlarini tahlil etishga o'rganadilar.

Mashg'ulotlarda va auditoriyadan tashqari tadbirlarda ta'lim metodlari bilan birga tarbiyaning ishontirish metodi (ongning shakllanishi), faoliyatni tashkil etish (tajriba hosil qilish), talabalar xulqini rag'batlantirish va boshqalardan ham foydalaniladi. Bunda haqiqiy hayotdan

olingan ideallar, namunalarga tayaniladi. Zero, mazkur ideallar va namunalar asosida olib borilgan mashg'ulotlar talabalar ongida tasavvurlar hosil qilishga yordam beradi.

Talabalar faoliyati pedagogik muammoli vaziyatlar yaratishda samarali natijalar beradi.

Oilaviy tarbiyaga doir muammoli vaziyatlarni yechish suhbatlar, rolli o'yinlar asosida tashkil etilganligi muvaffaqiyatli bo'ladi. Muammoli vaziyatlarda rag'batlantirish va kelajak yo'lini ko'rsatish oila a'zolarining o'zaro munosabatlarida, guruhda talabalarning bir-biriga do'stona munosabatlarida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida biz keltirgan barcha metodlardan unumli foydalanish o'qituvchining mazkur fandan har tomonlama bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishini talab etadi. Buning uchun o'qituvchi pediatr-shifokor, ginekolog, venerolog, psixolog, sotsiolog, huquqshunos, demograf, faylasuflar, nikoh uyi xodimlari bilan mustahkam aloqa bog'lashi zarur.

Bundan tashqari, modalar uyi, muzeylar, teatr, konsert dasturini ishlab chiqish zarur. Biz talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda milliy qadriyatlardan foydalanib, hozirgi davrdagi oila maqomini takomillashtirishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti ta'kidlagan dolzarb masalalarni asos qilib oldik. Har bir insonga vatan tuyg'usi ana shu oiladagi ona suti bilan kirib, keyinchalik undagi an'analar, ota-onaning kasb-kori, mehr-muruvvati, tarbiyasi bilan shakllana boradi.

REFERENCES

1. Xasanboeva O. «Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya» T., 1998y.
2. Munavvarov A. «Oila pedagogikasi» T., «O'qituvchi» 1994 y
3. Xasanboeva O. va boshqalar. "Oila pedagogikasi". –T.: Aloqachi, 2007.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH